

ЛАХДЖУДЖИ ЭЛЬ ИДРИССИ АБДЕЛХАДИ

студент, каф. иностранных языков, Центр подготовки и обучения иностранцев, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Научный руководитель – Ситковская М.И., ст. преп., каф. иностранных языков, Центр подготовки и обучения иностранцев, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

О ЗНАЧЕНИИ КАТЕГОРИИ РОДА В ЯЗЫКЕ

Когда я начал изучать русский язык, мне было интересно узнать, почему в русском языке три рода, как и в немецком, во французском – два, а в английском фактически нет ни одного?

Совершенно очевидно, что слова *женщина, девушка, сестра* или *мужчина, отец, брат* относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от пола. Но почему *понедельник* мужского рода, *среда* – женского, а *воскресенье* – среднего? Род сотен, тысяч слов логически необъясним. Более того, в немецком языке, например, слово *женщина (жена)* (*das Weib*) и *девочка* (*das Mädchen*) – среднего рода. Если слова распределяются по родам так бессистемно и нелогично, то какой смысл имеет категория грамматического рода? Зачем она вообще нужна и как образовалась?

Обратимся к сравнительному языкознанию. Выдающийся французский лингвист конца XIX – начала XX века Антуан Мейе обратил внимание на то, что в древних индоевропейских языках слова разделяются на две основные группы по признаку *одушевленность – неодушевленность*. Даже один и тот же предмет или явление действительности может быть назван по-разному: то словом класса неодушевленного (средний род), то словом класса одушевленного (мужской или женский род). В поэтическом эпосе древних индусов слово *вода* обозначалось двумя разными способами. Если вода рассматривалась как физическое вещество (*Лодка плывет по воде*), использовалось слово среднего рода *udán*. Как только вода рассматривалась в виде активной движущей силы (*Послушно воды расступились*), использовалось другое слово женского рода во множественном числе – *árah*. А.Мейе писал: «... понимание тела как нечто материального (аналогичного современному цивилизованному пониманию) противопоставляется взгляду совершенно иному, согласно которому предметы и явления природы оказываются выражением внутренних сил, подобно тем, которые движут животными и людьми;

представлення о них сливались с религиозными представлениями, и этим силам приписывалось нечто божественное» [2, с.63] .

Обожествление огня было характерно для всех народов мира. Огонь давал древнему человеку возможность готовить пищу, согреть жилища, защищаться от диких животных и , следовательно, выживать. Во всех древних мифах есть рассказы об огненном змее, жар-птице, о божестве огня (Перун в славянской мифологии). В тех странах, где было материалистические мировоззрения (Древняя Греция), названия воды и огня становились неодушевленными (среднего рода). В странах, где главной была религиозный взгляд на вещи (Индия, Древний Рим), огонь относился к классу одушевленного и был или мужского или женского рода.

У древних народов очень силен был культ матери, материнское начало. Названия плодовых деревьев в индоевропейских языках были женского рода (дерево рассматривалось как дающее жизнь), а вот названия плодов – среднего. Аналогичный пример есть в русском языке: *яблоня* – *яблоко*. В большинстве языков *земля* – женского рода, а *небо* – мужского(противопоставление «верх-низ»). Небу приписывалось мужское начало, а земле женское, потому что земля производила, рождала, давала жизнь растениям, животным и людям.

Таким образом, непонятная, на первый взгляд, категория рода во многом является пережитком старых религиозных взглядов. Русский лингвист академик В.В. Виноградов писал: «У подавляющего большинства имен существительных, особенно у тех, которые обозначают не лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком многоязыкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности» [1, с.157].

Мне как иностранному студенту, который только начал изучать русский язык, было очень интересно узнать об этих особенностях категории рода.

Литература:

1. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика/ В. Виноградов. - М.: Академия наук СССР, 1963 – 225 с.
2. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы/ В.В. Одинцов. – М.: Просвещение, 1988. – 172 с.

ПРО ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються деякі особливості категорії роду з позиції порівняльного мовознавства. З'ясовується, що у багатьох мовах розподілення іменників за родами відбувалося за ознакою «живий» (чоловічий або жіночий рід) – «неживий» (середній рід). Одне і те ж саме слово, в залежності від того, воно розглядалося як матеріальний предмет або як божественна,

рушійна сила, могло належати як до середнього, так і то чоловічого/жіночого роду. Робиться висновок, що категорія роду дуже часто залежить від релігійних поглядів наших предків.

Ключові слова: *категорія роду, релігія, вогонь, земля, вода.*

THE VALUE OF THE CATEGORY OF GENDER IN RUSSIAN

In the article some features of category of gender are examined from position of comparative linguistics. It turns out that in many languages the distribution of nouns after genders took place on a sign “living” (masculine or feminine) – “lifeless” (neuter). The same word, depending on that, it was examined as a material object or as divine, motive force, it could be described both as neuter or masculine/feminine. Conclude, that the category of gender very often depended on the religious looks of our ancestors.

Key words: *gender category, religious, fire earth, water.*